

ARMINIY VAMBERINING ASARLARIDAGI MARKAZIY OSIYO HAQIDA FIKRLARI TAHLILI

To‘lqinova Gulshodaxon Oybek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy va Amaliy fanlar fakulteti

tarix yo‘nalishi 2-kurs talabasi

tolqinovtohtasin6@gmail.com

Annotasiya: Arminiy Vamberi markaziy Osiyoga sayohatchi emas, darvesh sifatida kirib keldi va bu yerlarning ichki hayotini bevosita kuzatdi. U to‘plagan ma’lumotlar o‘sha davr uchun nihoyatda noyob va foydali edi. U Buxoro, Xiva, Samarqand hayoti haqida, markaziy Osiyo xalqlarining urf-odatlarini va siyosiy vaziyatlar haqida ko‘p ma’lumotlar yozib qoldirgan.

Kalit so‘zlar: Darvesh, noma’lum hudud, til, urf-odat, karvon yo‘llari tizimi, chorvachilik va ko‘chmanchilik.

Abstract: Arminius Vamberi entered Central Asia not as a traveler, but as a dervish, and directly observed the inner life of these lands. The information he collected was extremely unique and useful for that time. He wrote down a lot of information about the life of Bukhara, Khiva, Samarkand, about the customs and political situation of the peoples of Central Asia.

Key words: Dervish, unknown territory, language, customs, caravan route system, animal husbandry, and nomadism.

Аннотация: Арминий Вамбери прибыл в Центральную Азию не как путешественник, а как дервиш, и непосредственно наблюдал за внутренней жизнью этих земель. Собранный им информация была чрезвычайно уникальной и полезной для того времени. Он записал много информации о жизни Бухары, Хивы, Самарканда, об обычаях и политической ситуации народов Центральной Азии.

Ключ приучение: Дервиш, неизведанные территории, язык, обычаи, система караванных путей, животноводство и кочевой образ жизни.

Arminiy Vamberining Markaziy Osiyoga qilgan sayohati XIX asr ilm-fani uchun eng muhim va qiziqarli voqealardan biri hisoblanadi. U 1863-yilda bu hududga yo‘l olar ekan, oldiga oddiy sayohat emas, balki yopiq va kam o‘rganilgan o‘lkaning ichki hayotini chuqur o‘rganish maqsadini qo‘yadi. O‘sha davrda Yevropa davlatlari uchun Markaziy Osiyo “noma’lum hudud” bo‘lib, bu yer haqida ishonchli ma’lumotlar juda kam edi. Shu sababli Vamberining safari nafaqat shaxsiy jasorat, balki ilmiy ehtiyoj natijasi ham edi. Vamberi sayohatga chiqishdan oldin uzoq tayyorgarlik ko‘radi. Vamberining eng muhim jihatlaridan biri shundaki, u sayohatga oddiy olim sifatida emas, balki darvesh qiyofasida chiqadi. U o‘zini musulmon darveshi sifatida ko‘rsatib, “Rashid efendi” nomi bilan yuradi. Buning sababi shundaki, o‘sha davrda Markaziy Osiyo hududlari yevropaliklar uchun deyarli yopiq bo‘lgan, ayniqsa diniy jihatdan begona odamlar uchun juda xavfli edi. U turkiy tillarni, fors tilini va arab tilini mukammal darajada o‘rganadi. Nafaqat til, balki diniy marosimlar, islomiy urf-odatlar, darveshlar hayoti, hatto ularning yurish-turishigacha chuqur o‘zlashtiradi. Chunki u Markaziy Osiyoga faqat shu yo‘l bilan kira olishini yaxshi tushungan. Uning sayohati Istanbuldan boshlanib, Eron hududlari orqali Xiva, Buxoro va Samarqand tomon davom etadi. Yo‘l davomida u karvonlar bilan birga harakat qiladi, cho‘l va tog‘ hududlarini kesib o‘tadi, turli qabilalar va savdogarlar bilan muloqot qiladi. Bu jarayonda u nafaqat geografik ma’lumotlar, balki xalq hayotining eng nozik jihatlarini ham kuzatadi. U o‘ziga “Rashid efendi” degan nom olib, darvesh qiyofasida yo‘lga chiqadi. Bu esa unga mahalliy aholining ishonchini qozonish va ichki hayotni yaqin masofadan kuzatish imkonini beradi. Uning safari Istanbuldan boshlanib, Eron hududlari orqali davom etadi. Eron orqali o‘tish ham oson bo‘lmagan, chunki yo‘llar xavfli, talonchilik va kasalliklar keng tarqalgan edi. Shunga qaramay, Vamberi karvonlarga qo‘shilib, uzoq va mashaqqatli yo‘llarni bosib o‘tadi. U yo‘l davomida nafaqat geografik muhitni, balki savdo yo‘llari, karvon tizimi va turli xalqlar o‘rtasidagi aloqalarni ham o‘rganadi.

Xiva xonligiga yetib kelgach, u bu yerning siyosiy va iqtisodiy hayotini diqqat bilan kuzatadi. Vamberi Xiva hukmdorining boshqaruv uslubi, saroydagi tartib-intizom, amaldorlar tizimi haqida yozadi. U bozorlardagi hayotni, savdogarlarning

faoliyatini, hunarmandchilik rivojini tasvirlab beradi. Ayniqsa, u yerda mavjud bo‘lgan qullik tizimi haqida yozganlari Yevropada katta qiziqish uyg‘otgan. Vamberi bu tizimning qanday ishlashini, qullarning kelib chiqishi va ularning hayotini batafsil bayon qiladi. Xiva xonligida u davlat boshqaruvi, saroy tartibi va iqtisodiy hayot bilan tanishadi. U bozorlardagi savdo tizimi, hunarmandchilik, mahsulot almashinuvi va karvon savdosi haqida batafsil yozadi. Xivada mavjud bo‘lgan ijtimoiy tizim, jumladan qullik masalasi ham uning e’tiborini tortadi. Vamberi bu holatni Yevropa nuqtai nazaridan tahlil qilib, uning jamiyatdagi o‘rnini tasvirlaydi.

Buxoro amirligiga kelganida esa u yanada ehtiyotkor bo‘lishga majbur bo‘ladi. Chunki Buxoro o‘sha davrda tashqi dunyoga nisbatan yopiq va qat’iy diniy tartiblar hukmron bo‘lgan hudud edi. Vamberi bu yerda madrasa tizimini, ta’lim jarayonini, talabalar hayotini chuqur o‘rganadi. U dars berish usullari, o‘qitiladigan fanlar, diniy bilimlarning jamiyatdagi o‘rni haqida qimmatli ma’lumotlar yozadi. Vamberi madrasalarda o‘qitiladigan fanlar, talabalar hayoti va ulamolarning jamiyatdagi mavqeini batafsil o‘rganadi. Shuningdek, u amirlik boshqaruvi, qonunlar va jazolash tizimi haqida ham muhim kuzatuvlar keltiradi. Uning yozishicha, bu jamiyatda diniy qonunlar siyosiy hayot bilan chambarchas bog‘langan edi.

Samarqandga kelgach, Vamberi bu shaharni tarixiy meros markazi sifatida tasvirlaydi. U yerda u qadimiy obidalar, masjid va madrasalarni ko‘zdan kechiradi, ularning tarixiy ahamiyatini ta’kidlaydi. Ayniqsa, Amir Temur davridan qolgan me’moriy yodgorliklar uning e’tiborini tortadi. U Samarqandni savdo va madaniyat markazi sifatida baholaydi va bu yerda turli xalqlar o‘rtasidagi aloqalar rivojlanganini qayd etadi.

Vamberi o‘z safarlari davomida faqat yirik shaharlarnigina emas, balki yo‘l-yo‘lakay uchragan qishloqlar, cho‘l hududlari, ko‘chmanchi qabilalar hayotini ham kuzatadi. U chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi ko‘chmanchilarning turmush tarzini, ularning uy-joyi (o‘tov), ovqatlanish odatlari, kiyinish uslublarini batafsil yozadi.. XIX asrda bu hudud Rossiya va Buyuk Britaniya o‘rtasidagi raqobat maydoniga aylangan edi (bu jarayon keyinchalik “Buyuk o‘yin” deb atalgan). Vamberi bu siyosiy kurashni kuzatib, hududning strategik ahamiyatini tushuntirib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vambery, A. Travels in Central Asia. – London: John Murray, 1864. Markaziy
2. Osiyo tarixi: umumta’lim maktablari va kollejlari uchun darsliklar. – Toshkent: 2017.
3. Sharqshunoslik tarixi: ilmiy-o‘quv qo‘llanmalar. – Toshkent: 2019.
4. XIX asr sayyohlari va Markaziy Osiyo: tarixiy tadqiqotlar to‘plami. – Toshkent: Fan, 2010.
5. Britannica Encyclopedia. Arminius Vambery article. – URL: britannica.com
6. Abduvaxobovna, Y. Z., & Akmaljon o‘g‘li, A. A. (2025). ALEKSANDR MAKEDONSKIYNING YURISHLARI. ELLINIZM DAVRIDA XALQARO MUNOSABATLAR VA DIPLOMATIYA. YANGI O‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 3(7), 451-454.
7. Ahrorbek A. SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE STATE OF KHOREZMSHAHS //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2022. – T. 11. – №. 08. – C. 25-27.